

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, Oktober 2024, P. 496-502
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13864741>

Penerapan Yoga Dalam Upaya Mengurangi Kecemasan Pada Lansia di Panti Wreda Budi Dharma Kasih Purbalingga

Sri Wahyuni¹, Wilis Sukmaningtyas², Fauziah Hanum Nur Ardiyani³

¹²Universitas Harapan Bangsa, Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan

³Universitas Harapan Bangsa, Program Studi Kebidanan, Program Sarjana

Email : sriwahyunidese1@gmail.com¹, wilis.sukmaningtyas@gmail.com², fauziahhanum@uhb.ac.id³

Abstrak

Lanjut usia merupakan tahapan masa tua pada perkembangan laki-laki ataupun perempuan dengan usia 60 tahun keatas. Seiring bertambahnya usia seseorang, kemampuan fisiknya menurun sehingga peran sosialnya berkurang, kebutuhan esensialnya terganggu dan menimbulkan kecemasan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan menerapkan senam yoga dalam mengurangi kecemasan pada lansia. Metode PkM ini dilakukan dengan memberikan materi menggunakan power point tentang kecemasan dan manfaat yoga pada lansia dan melakukan terapi yoga sesuai dengan SOP menggunakan media vidio tentang senam yoga lansia, Yoga dilakukan 3 kali yaitu di hari senin, rabu dan jum'at dengan durasi 20 menit, kemudian menilai tingkat pengetahuan dan tingkat kecemasan pre implementasi dan post implementasi pemaparan materi dan terapi yoga dengan melakukan evaluasi menggunakan dengan menggunakan instrumen kuesioner HRS-A dan kuesioner tingkat pengetahuan. Nilai rata-rata tingkat pengetahuan sebelum edukasi dengan kategori yang paling tinggi yaitu Cukup sebanyak 15 peserta atau (83,3%) setelah edukasi meningkat menjadi kategori baik sebanyak 3 peserta atau (83,3%) dan Nilai rata rata kecemaasaan sebelum penerapan yoga sebesar 50,0% dan setelah dilakukan penerapan yoga nilai rata rata tingkat kecemasan menjadi sebesar 38,89%. Terdapat selisih jumlah penurunan antara pre dan post sebesar 11,11%. Dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat disimpulkan terdapat peningkatan pengetahuan dan penurunan kecemasan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan PkM ini adalah lansia dapat menerapkan yoga dalam upaya mengurangi kecemasan, video yang berisikan terapi yoga pada lansia, dan publikasi artikel pengabdian masyarakat.

Kata kunci : Lansia, Kecemasan, Yoga

Abstract

Elderly is the stage of old age in the development of men and women aged 60 years and over. As a person gets older, their physical abilities decrease so that their social role is reduced, their essential needs are disturbed and anxiety arises. This community service (PkM) activity aims to provide education and apply yoga exercises to reduce anxiety in the elderly. This PkM method is carried out by providing material using power points about anxiety and the benefits of yoga for the elderly and carrying out yoga therapy according to the SOP using video media about elderly yoga exercises. Yoga is done 3 times, namely on Monday, Wednesday and Friday with a duration of 20 minutes. , then assess the level of knowledge and anxiety level pre-implementation and post-implementation of presentation of material and yoga therapy by conducting an evaluation using the HRS-A questionnaire instrument and knowledge level questionnaire. The average value of the level of knowledge before education was in the highest category, namely Sufficient as many as 15 participants or (83.3%) after education increased to the good category as many as 3 participants or (83.3%) and the average value of anxiety before implementing yoga was 50.0% and after applying yoga the average anxiety level was 38.89%. There is a difference in the amount of decline between pre and post of 11.11%. From the results of Community Service it can be concluded that there is an increase in knowledge and a decrease in anxiety. The expected output from this PkM activity is that the elderly can apply yoga in an effort to reduce anxiety, a video containing yoga therapy for the elderly, and the publication of community service articles.

Keywords : Elderly, Anxiety, Yoga

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 25 September 2024

Accepted date: 01 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Lansia atau lanjut usia merupakan tahapan masa tua pada perkembangan laki-laki ataupun perempuan dengan usia 60 tahun keatas (Kemenkes, 2023). Organisasi kesehatan dunia World Health

Organization / (WHO) membagi lansia menjadi lanjut usia (60-74 tahun), usia tua (75-90 tahun), dan usia sangat tua (di atas 90 tahun). Penduduk lansia dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penduduk lansia muda (60-69 tahun), penduduk lansia madya (70-79 tahun), dan penduduk lansia tua (80 tahun ke atas) (Mirani *et al.*, 2021).

Proporsi lanjut usia di dunia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dimana menurut *World Health Organization* (WHO) angka penduduk berusia 60 tahun ke atas, saat ini akan terus meningkat dari 1 miliar masuk ketahun 2020 akan menjadi 1,4 miliar. Lalu pada tahun 2050, Populasi lansia di dunia akan berlipat ganda menjadi 2,1 miliar. (WHO, 2023). Berdasarkan Data Badan Statistik Jawa Tengah, persentase penduduk lansia terhadap total penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 mencapai 12,22 persen dari seluruh penduduk Provinsi Jawa Tengah kemudian naik menjadi 12,71 persen pada tahun 2021 (BPS, 2021).

Meningkatnya jumlah lansia setiap tahunnya, disertai dengan berbagai penyakit patologis yang diderita mengakibatkan lansia mengalami berbagai gangguan salah satunya adalah gangguan kecemasan yang mana akan mempengaruhi lansia dalam menjalani kehidupannya (Hidayati *et al.*, 2021).

Secara umum lansia mengalami berbagai gejala yang berbeda-beda, antara lain penurunan fungsi biologis, psikologis, sosial dan ekonomi. Perubahan ini akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk kesehatan. Seiring bertambahnya usia seseorang, kemampuan fisiknya menurun sehingga peran sosialnya berkurang, kebutuhan esensialnya terganggu dan menimbulkan kecemasan. Perkiraan prevalensi gangguan kecemasan di seluruh dunia adalah 3,6%. 4,5 di Indonesia dan sekitar 25% di 35 daerah di Jawa Tengah mempunyai gangguan kecemasan ringan, sedangkan gangguan kecemasan berat 1,7 (Lestar *et al.*, 2023).

Kecemasan adalah masalah kesehatan mental urutan pertama pada lansia. Cemas atau anxiety merupakan suatu gangguan psikologis, dimana seseorang dengan gangguan kecemasan akan memiliki ciri seperti ketakutan atau kekhawatiran berulang, yang pada akhirnya hal tersebut dapat menyebabkan rasa takut dan hilangnya konsentrasi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kecemasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi usia, pengalaman, aset fisik, dan faktor eksternal -meliputi pengetahuan, pendidikan, finansial atau material, keluarga, obat, dukungan sosial budaya (Sonza *et al.*, 2020).

Dampak kecemasan yang dialami oleh lansia meliputi terjadinya penurunan aktivitas fisik dan status fungsional, persepsi diri tentang kesehatan yang tidak baik, menurunnya kepuasan hidup (life satisfaction) dan kualitas hidup (quality of life), meningkatnya kesepian (loneliness) dan penggunaan pelayanan serta menghabiskan biaya yang besar untuk pelayanan (Khasanah, 2019).

Penanganan Kecemasan bisa dilakukan dengan cara non farmakologi seperti yoga dapat menurunkan kecemasan sebesar (54,5%) (Lubis, 2022), dan pada terapi hypnosis dapat menurunkan kecemasan sebesar (18,67%) (Putri Puspitasari *et al.*, 2022), terapi kognitif menurunkan kecemasan sebesar (30%) (Mawarizka & Fasikhah, 2023) dan aromaterapi sebesar (28,6%) (Sundara *et al.*, 2022). Dari data tersebut terapi non-farmakologi yang lebih berpengaruh ialah yoga, yoga adalah teknik yang melibatkan relaksasi, meditasi dan serangkaian latihan fisik yang dilakukan bersamaan dengan pernapasan untuk mencapai kenyamanan fisik, mental, sosial dan spiritual (Khairunnisa, 2018).

Yoga merupakan salah satu terapi yang sudah banyak diteliti dan digunakan untuk mengatasi kecemasan. Yoga disebut sebagai penyatuan dari badan dan pikiran untuk menyeimbangkan dan mengharmonisasi fungsi fisik dan mental dari tubuh, yang diwujudkan dalam bentuk latihan postur fisik, kontrol nafas, dan meditasi, sehingga yoga dinilai sangat tepat untuk membantu mengatasi kecemasan pada lansia. Berdasarkan penelitian eksperimental yang dilakukan oleh Khairunnisa di Yogyakarta pada tahun 2018, didapatkan bahwa yoga berpengaruh signifikan terhadap penurunan kecemasan lansia (Permatananda *et al.*, 2020).

Pengaruh dari yoga akan mengaktifkan serabut saraf parasimpatis dan mengaktifkan hormon endorphin yang berfungsi untuk mendapatkan efek senang atau bahagia dan mengembalikan tubuh ke kondisi normal sehingga terjadi relaksi pada otot-otot tersebut dan terjadi penurunan kecemasan dan stress. Berdasarkan penelitian (Lubis & Wijayanti, 2020; Moghadam & Ganji, 2019; Park & Slattery, 2021) menjelaskan bahwa yoga berpengaruh langsung terhadap aktivitas saraf simapatis dan

parasimpatis, dalam meningkatkan kadar Gamma Aminobutyric Acid (GABA), mengatur Hipotalamus-Pituarary Aderenal (HPA) untuk memberikan efek anxiolytic. Latihan yoga dilakukan selama 3 kali seminggu efektif dalam menurunkan skor kecemasan pada lansia. Latihan ini dengan dosis 1 kali sehari dilakukan dalam 7 hari berturut-turut efektif untuk penurunan tingkat kecemasan (Lubis, 2022).

Yoga secara konsisten memberikan hasil yang efektif dalam pengobatan gangguan kecemasan umum dan gangguan panik dan juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan suasana hati, mengurangi gejala depresi dan sifat kecemasan pada pasien muda dan tua. (Ramanathan *et al.*, 2017). Menurut krishna (2000) didalam (Siska, 2022) menjelaskan bahwa dengan menggunakan senam yoga akan dapat membangkitkan pikiran yang lebih positif, karena didalam yoga terdapat banyak sekali pose atau gerakan yang dapat melepaskan ketegangan di syaraf, merenggangkan otot, mengistirahatkan tubuh dan menenangkan pikiran. Didalam senam yoga terdapat teknik meditasi yang membuat pikiran yang tenang, damai, dan rileks dapat mempengaruhi akibat yang ditimbulkan karena adanya pikiran yang negatif. Latihan meditasi yoga dapat menenangkan pikiran dan menimbulkan kejernihan batin, kedamaian pikiran, pemahaman, serta meredakan emosi.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada 14 November 2023 di Panti Wreda Budi Dharma Kasih Purbalingga, didapatkannya informasi bahwa, Pemberian edukasi tentang penerapan yoga dalam upaya mengurangi gangguan psikologis pada lansia juga pernah dilakukan sebelumnya di Panti Wreda Budi Dharma Kasih Purbalingga pada tahun 2023 yang dimana didapatkan lansia berjumlah 34 lansia diantaranya lansia dengan masalah kecemasan, stres dan insomnia, namun masih banyak dari lansia yang kurang paham mengenai terapi non farmakologis dalam mengurangi gangguan psikologis lansia salah satunya penerapan Yoga. Yoga merupakan salah satu terapi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan Kesehatan lansia terutama pada kecemasan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode melalui tahap persiapan dan koordinasi dilakukan dengan menggunakan metode survei ke lapangan, pengurusan perizinan dengan Kepala Panti jompo wreda dharma kasih Purbalingga bahwa akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai syarat tugas akhir. Survei lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan situasi yang tepat untuk memulai kegiatan dan menetapkan strategi pendekatan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Koordinasi pelaksanaan teknis pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan gambaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, mendapat dukungan dan support serta bantuan dalam mengidentifikasi faktor dan kendala sehingga dapat diantisipasi, dan persiapan lokasi di aula Panti Wreda Dharma Kasih Purbalingga, kegiatan di lakukan di Aula panti.

HASIL

Hasil pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sebagai berikut :

1. Karakteristik

Tabel 1 Distribusi Karakteristik Peserta

Karakteristik	f	%
Usia		
60-70	15	85.0
71-80	3	15.0
Total	18	100.0
Jenis Kelamin		
Laki Laki	10	60.0
Perempuan	8	40.0
Total	18	100.0

Berdasarkan tabel 1 karakteristik peserta didominasi oleh usia 60-70 tahun sebanyak 15 peserta (85,0%) dan jenis kelamin laki- laki sebanyak 10 peserta (60%).

2. Distribusi Tingkat Pengetahuan Peserta

Tabel 2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Peserta

Tingkat Pengetahuan	Sebelum implementasi		Setelah implementasi	
	f	%	f	%
Baik	0	0	3	83,3
Cukup	15	83,3	15	16,7
Kurang	3	16,7	0	0
Total	18	100	18	100.0

Berdasarkan tabel 2 tingkat pengetahuan sebelum edukasi dengan kategori yang paling tinggi yaitu Cukup sebanyak 15 peserta atau (83,3%) setelah edukasi meningkat menjadi kategori baik sebanyak 3 peserta atau (83,3%).

3. Analisis Data Penurunan Kecemasan Peserta

Tabel 3 Rata-Rata Penurunan Tingkat Kecemasan Peserta Sebelum dan Sesudah Diberikan Penerapan Yoga

	Mean Pre	Mean Post	Penurunan
Kecemasan	50,0%	38,89%	11,11%

Tabel 3 menunjukkan bahwa implementasi pemberian yoga untuk menurunkan tingkat kecemasan memiliki efek positif pada peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, sebelum dilakukan penerapan yoga nilai rata rata selama 3 kali penerapan yoga sebesar 50,0% dan setelah dilakukan penerapan yoga nilai rata rata tingkat kecemasan menjadi sebesar 38,89%. Terdapat selisih jumlah penurunan antara pre dan post sebesar 11,11%.

Tabel 4 Peningkatan Rata-Rata Pengetahuan Peserta Sebelum dan Sesudah Diberikan Penerapan Yoga

	Mean Pre	Mean Post	Peningkatan
Pengetahuan	60,0%	71,75%	11,75%

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil rata-rata pengetahuan peserta Pengabdian kepada Masyarakat sebelum dilakukan edukasi sebesar 60,0% dan setelah dilakukan pemberian edukasi nilai rata rata meningkat sebesar 71,75%. Terdapat selisih jumlah peningkatan antara pre dan post pemberian edukasi sebesar 11,75%.

PEMBAHASAN

Distribusi Karakteristik Peserta

Berdasarkan tabel 1 karakteristik peserta didominasi oleh usia 60-70 tahun sebanyak 15 peserta (85,0%) dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 peserta (60%). Hal ini sejalan dengan penelitian Lubis, (2022) yang berjudul “Efektifitas Latihan Fisik Dan Yoga Dengan Kecemasan Lansia Di Samarinda” mayoritas usia responden adalah 60-70 tahun sebanyak 20 orang (90,9%) dan usia 71- 80 tahun sebanyak 2 orang (9,1). Serta jenis kelamin mayoritas perempuan sebanyak 15 orang (68,2%) dan laki-laki sebanyak 5 orang (31,8%). Usia 60 tahun merupakan awal menjalani masa lansia, dengan tuntutan terhadap perubahan fisik dan penyakit degeneratif. Kondisi demikian merupakan stresor yang memerlukan coping efektif. Apabila adaptasi kurang baik maka dapat menyebabkan kecemasan (Ekasari *et al.*, 2019).

Sejalan dengan penelitian Nisa & Pranungsari, (2021) dengan kategori jenis kelamin menjelaskan bahwa wanita lebih mudah mengalami kecemasan dua kali lebih besar daripada pria. Menurut Rindayati *et al.*, (2020) perbedaan yang lain pada jenis kelamin ini adalah disebabkan karena kimia otak (brain chemistry), fluktuasi hormonal pada wanita berbeda dibandingkan pria. Penulis juga berasumsi bahwa wanita dengan adanya pengaruh hormonal lebih mudah mengalami perubahan pada perasaan, dan kurang mampu menjaga stabilitas emosinya.

Distribusi Tingkat Pengetahuan Peserta

Berdasarkan tabel 2 tingkat pengetahuan sebelum edukasi dengan kategori yang paling tinggi yaitu Cukup sebanyak 15 peserta atau (83,3%) setelah edukasi meningkat menjadi kategori baik sebanyak 3 peserta atau (83,3%). Sejalan dengan penelitian Antoni, (2020) dapat bahwa dari 54 responden, 53 (98.51%) responden memiliki pengetahuan tinggi tentang pengetahuan secara keseluruhan tentang senam lansia dan 1 responden (1.9%) tingkat pengetahuan rendah tentang pengetahuan secara keseluruhan terhadap senam lansia.

Menurut Depkes RI 1997 (dalam Rebu *et al.*, 2017), manfaat senam lansia bagi kesehatan adalah dapat sebagai pencegah suatu penyakit, sebagai pengobatan, dan sebagai perbaikan dari suatu penyakit. Notoatmodjo, (2003) mengungkapkan bahwa pengetahuan dapat membantu sikap seseorang. Dalam hal ini dengan retannya penyakit pada lanjut usia diharapkan lansia dapat mempertahankan kesehatannya dengan produktif dalam kebiasaan sehari dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dengan demikian peneliti dapat mengansumsikan bahwa pengetahuan merupakan hal yang mempengaruhi lansia dalam melakukan senam lansia secara teratur.

Analisis Data Penurunan Kecemasan Peserta

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian yoga untuk menurunkan tingkat kecemasan memiliki efek positif pada peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, sebelum dilakukan penerapan yoga nilai rata rata selama 3 kali penerapan yoga sebesar 50,0% dan setelah dilakukan penerapan yoga nilai rata rata tingkat kecemasan menjadi sebesar 38,89%. Terdapat selisih jumlah penurunan antara pre dan post sebesar 11,11%. Menurut peneliti Khairunnisa, (2018) rata rata tingkat kecemasan sebelum di berikan penerapan yoga sebesar 24,33% setelah di berikan menurun menjadi 14,60 yang artinya terdapat penurunan tingkat kecemasan setelah diberikan penerapan yoga. Peneliti Sarasti, (2022) menunjukkan rata-rata (mean) perolehan skor responden sebelum diberikan intervensi terapi yoga pranyama adalah (27,81) dengan nilai tertinggi 45 dan nilai terendah adalah 21. Dari tabel tersebut juga didapatkan standar deviasi sebelum dilakukan intervensi sebesar (5,522). Rata-rata (mean) perolehan skor responden setelah diberikan intervensi terapi yoga pranayama adalah (14,58), dengan nilai tertinggi 38, dan nilai terendahnya adalah 1. Alur pelaksanaan yoga dapat mengurangi kecemasan pada lansia yaitu pengaruh dari yoga akan mengaktifkan serabut saraf parasimpatis dan mengaktifkan hormon endorfin yang berfungsi untuk mendapatkan efek senang atau bahagia dan mengembalikan tubuh ke kondisi normal sehingga terjadi relaksi pada otot-otot tersebut dan terjadi penurunan kecemasan dan stress. Berdasarkan penelitian Lubis & Wijayanti, (2020) menjelaskan bahwa yoga berpengaruh langsung terhadap aktivitas saraf simapatis dan parasimpatis, dalam meningkatkan kadar Gamma Aminobutyric Acid (GABA), mengatur Hipotalamus-Pituarary Aderenal (HPA) untuk memberikan efek *anxiolytic*.

Peningkatan Rata-Rata Pengetahuan Peserta Sebelum dan Sesudah Diberikan Penerapan Yoga

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil rata-rata pengetahuan peserta Pengabdian kepada Masyarakat sebelum dilakukan edukasi sebesar 60,0% dan setelah dilakukan pemberian edukasi nilai rata rata meningkat sebesar 71,75%. Terdapat selisih jumlah peningkatan antara pre dan post pemberian edukasi sebesar 11,75%. Hal ini merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional. Berdasarkan hasil yang didapatkan maka peneliti mengansumsi bahwa lebih dari setengah responden memiliki sikap yang positif tentang penerapan yoga dalam upaya mengurangi kecemasan pada lansia di panti wreda budi dharma kasih purbalingga. Banyaknya sikap lansia yang positif terhadap senam lansia karena dengan seringnya lansia mendapatkan informasi-informasi atau penyuluhan tentang tujuan, manfaat senam lansia maka lansia akan berfikir dan bersikap positif terhadap hal yang diberikan oleh orang lain yang dirasa bermanfaat olehnya terhadap stimulus sosial penyuluhan tentang tujuan, manfaat senam lansia maka lansia akan berfikir dan bersikap positif terhadap hal yang diberikan oleh orang lain yang dirasa bermanfaat olehnya (Antoni, 2020).

SIMPULAN

Dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat disimpulkan terdapat peningkatan pengetahuan dan penurunan kecemasan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM ini adalah lansia dapat menerapkan yoga dalam upaya mengurangi kecemasan, video yang berisikan terapi yoga pada lansia, dan publikasi artikel pengabdian masyarakat.

SARAN

- a. Bagi Mitra
Pengelola Panti Wreda Budi Dharma Kasih diharapkan dapat memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang penerapan yoga dalam mengatasi permasalahan kesehatan pada lansia dan merutinkan penerapan yoga pada lansia.
- b. Bagi Universitas Harapan Bangsa
Dapat menambah materi dan referensi yang membahas tentang penerapan yoga dalam mengurangi kecemasan pada lansia sehingga mahasiswa lebih paham.
- c. Bagi pelaksana berikutnya
Saran penulis bagi pelaksana berikutnya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat ini bisa menjadi bahan kajian pembelajaran bagi mahasiswa kesehatan. Seperti keefektifan waktu diperhatikan agar lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya target peserta diusahakan terpenuhi agar 20 target yang direncanakan tercapai dengan cara mewajibkan lansia untuk bisa hadir, selain itu bisa dengan cara melakukan kesepakatan waktu agar semua peserta dapat menghadiri kegiatan tersebut.

REFERENSI

- Akbar, R. R., Anissa, M., Hariyani, I. P., & Rafli, R. (2022). Edukasi Masyarakat Mengenai Gejala Cemas. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 876–881. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i4.10008>
- Amalia, A. D. (2018). Kesepian dan isolasi sosial yang dialami lanjut usia: tinjauan dari perspektif sosiologis Loneliness And Social Isolation Experienced By The Elderly: A Sociological Perspective Review Ayu Diah Amalia. *Jurnal Informasi*, 18(02), 205–206.
- Amalia, W., Abdilah, H., & Tarwati, K. (2023). Gambaran Tingkat Kecemasan Mahasiswa Tingkat Akhir Program Studi Pendidikan Profesi Ners. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 3(10), 3326–3337. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i10.11298>
- Antoni. (2020). Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Lansia Tentang Senam Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin. *Menara Ilmu*, XII(8), 1–6.
- BPS, B. S. S. (2021). Profil lansia Jawa Tengah 2021. *Badan Statika Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah*, 1–67.
- Dariah, E. D., & Okatiranti, O. (2015). Hubungan Kecemasan dengan Kualitas Tidur Lansia di Posbindu Anyelir Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Keperawatan BSI*, 3(2).
- Digiulio, M. Donna, J., & Keogh, J. (2021). *Keperawatan Medikal Bedah*. Yogyakarta: Rapha Publisng.
- Ekasari, M. F., Riasmini, N. M., & Hartini, T. (2019). *Meningkatkan kualitas hidup lansia konsep dan berbagai intervensi*. Wineka Media.
- Haikal, M. (2022). Terapi kognitif perilaku untuk mengurangi gejala kecemasan. *Procedia : Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, 10(2), 47–52. <https://doi.org/10.22219/procedia.v10i2.19215>
- Hidayati, N., Febriana, D., & Khairani. (2021). Instruments Used to Measure Anxiety in The Older Adult 2. *Idea Nursing Journal*, XII(3), 70–81.
- Hita, I. P. A. D. (2020). Efektivitas Metode Latihan Aerobik dan Anaerobik Untuk Menurunkan Tingkat Overweight dan Obesitas. *Jurnal Penjakora*, 7(2), 135–142.
- Juwita, R., Nulhakim, L., & Purwanto, E. (2023). Pengaruh Senam Yoga Terhadap Peningkatan Fungsi Kognitif Pada Lansia Di Posyandu Lansia Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 2(2), 234–248. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v2i2.79>
- Kati, R. K. (n.d.). *Gambaran Emosi dan Tingkat Kecemasan pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Bahu*.
- Khairunnisa. (2018). Pengaruh Latihan Yoga Terhadap Kecemasan Pada Lansia Di Sanggar RM7.

Naskah Publikasi Ilmiah, 1–8.

- Khasanah, U. (2019). Tingkat Kecemasan Pada Lansia Yang Mengalami Penyakit Kronis Di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 1–8.
- Lestar, M. M., Wirakhmi, I. N., & Triana, N. Y. (2023). Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Lansia. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 14(2), 1–7.
- Lubis, B. S. (2022). Efektifitas Latihan Fisik Dan Yoga Dengan Kecemasan Lansia Di Samarinda. *JPP (Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang)*, 17(2), 222–227. <https://doi.org/10.36086/jpp.v17i2.1382>
- Mawarizka, H. T., & Fasikhah, S. S. (2023). Menurunkan kecemasan dengan Cognitive Behavior Therapy pada penderita Posttraumatic Stress Disorder. *Procedia : Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi*, 11(1), 01–07. <https://doi.org/10.22219/procedia.v11i1.24047>
- Mubarak, W., Indrawati, L., & Susanto, J. (2015). *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mustika Mirani, M., Jumaini, & Marni, E. (2021). Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Payung Sekaki. *Jurnal Medika Utama*, 2(2), 647–659. <http://jurnalmedikahutama.com>
- Nisa, H. F., & Pranungsari, D. (2021). Positive Self-Talk untuk Mengurangi Tingkat Kecemasan Pada Lanjut Usia Dengan Hipertensi. *Psikodimensia: Kajian Ilmiah Psikologi*, 20(2), 170–180.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*.
- Noviani, N. W., Citrawati, N. L. P., & Astikasari, P. S. (2022). Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Kecemasan Ibu Bersalin Pada Pandemi Covid-19 Di Puskesmas I Denpasar Timur. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.36341/jomis.v6i1.2142>
- Permatananda, P. A. N., A.A.S.A.Aryastuti, & P.N.Cahyawati. (2020). Pelatihan Yoga Pada Kelompok Lansia Komunitas. *Buletin Udayana Mengabdi*, 19(3), 290–295.
- Putri Puspitasari, R., Mufidah, W., & Zunaidah, S. N. (2022). Efektifitas Hipnoterapi Dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan Pasien Gangguan Jiwa. *IDEA: Jurnal Psikologi*, 5(2), 73–87. <https://doi.org/10.32492/idea.v5i2.5202>
- Putry, D. E. (2021). Deskriptif Analitik Dengan Melakukan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(Perkeni 2006), 0–1.
- Ramanathan, M., Bhavanani, A., & Trakroo, M. (2017). Effect of a 12-week yoga therapy program on mental health status in elderly women inmates of a hospice. *International Journal of Yoga*, 10(1), 24. <https://doi.org/10.4103/0973-6131.186156>
- Rebu, F. S., Hariyanto, T., & Ardiyani, V. M. (2017). Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Lanjut Usia Dalam Melaksanakan Senam Lanjut Usia Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Malang. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 2(1).
- Riani, E. (2020). Gambaran Tingkat Kecemasan pada Petani Lansia di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. *Skrpsi*.
- Rindayati, R., Nasir, A., & Astriani, Y. (2020). Gambaran Kejadian dan Tingkat Kecemasan pada Lanjut Usia. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 5(2), 95. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.53948>
- Rosuli, A., Hapsari, R. M., Rudiyanto, R., Yuanto, H. H., & Rahmawan, F. A. (2023). Efektifitas Aromaterapi dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan pada Pasien Preoperasi: Studi Literatur. *Nursing Information Journal*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.54832/nij.v3i1.515>
- Sarasti, N. K. A. (2022). Pengaruh Self Healing Dengan Terapi Yoga “Pranayama” Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Mahasiswa Tingkat Iv Prodi Sarjana Keperawatan Di Itekes Bali. *γ787*, 8.5.2017, 2003–2005. <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>
- Sonza, T., Badri, I. A., & Erda, R. (2020). *Hubungan tingkat kecemasan dengan tingkat kemandirian activities of daily living pada lansia*. 5(3), 688–695.
- Suriyati. (2019). Metode Non Farmakologi dalam Mengatasi Kecemasan pada Persalinan. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 5(1), 56–61.
- Tehuayo, S. A., Olla, M. B., & Rauf, S. (2021). *208-Article Text-755-1-10-20211230*. 78–88.